

O'RTA ASRLARDA BUXORO AMIRLIGI VA QO'QON XONLIGIDAGI UNVON VA MANSABLAR

Xurillayev Omadbek

TDPU Tarix fakulteti Sirtqi ta'lim 4-kurs talabasi

Annottatsiya: Ushbu maqolani yozishimdan maqsad shuki, o'rta asrlarda xonlik va amirlikdagi davlat boshqaruvi va unvon, mansablarini, amirlik va xonlikdagi unvon va mansablarning farqli tomonlarini to'g'ri yondashuvda o'rganib, atroflicha yoritib berish. Maqolada o'rta asrlardagi unvon va mansablarning vazifasi va farqli tomonlari yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: Buxoro amirligi, Qo'qon xonligi, qo'shbegi, dodxoh, muhtasib, qozi kalon, devonbegi, otaliq, mudarris.

Аннотация: Целью написания данной статьи является изучение государственного управления, титулов и должностей в ханстве и эмирате в средние века, различных аспектов титулов и должностей в эмирате и ханстве в правильном подходе и всестороннем освещении. В статье освещаются роль и различия титулов и должностей в средние века.

Ключевые слова: Бухарский эмират, Кокандское ханство, кошбеги, додхох, мухтасиб, кази калон, девонбеги, аталиқ, мударрис.

Annotation: The purpose of writing this article is to study the state administration and titles and positions in the khanate and the emirate in the Middle Ages, the different aspects of the titles and positions in the emirate and the khanate in a correct approach, and comprehensively illuminate. The article highlights the role and differences of titles and positions in the Middle Ages.

Key words: Emirate of Bukhara, Khanate of Kokan, koshbegi, dodxoh, muhtasib, qozikalon, devonbegi, ataliq, mudarris.

Oʻrta asrlar tarixda qadimgi tarix bilan yangi tarix oʻrtasidagi davr hisoblanadi. Oʻrta Osiyo hududida oʻrta asrlar taxminan, XVI-XVIII asrlarni oʻz ichiga oladi. XVIII asrdan boshlab “Yangi davr” atamasi qoʻllana boshlagan.

Buxoro amirligi va Qoʻqon xonligidagi unvon va mansablarning oʻziga yarasha farq va tafovutlari mavjud. Bularga birma-bir toʻxtaladigan boʻlsak, Buxoro amirligida Oliy Kengash faoliyat yuritgan. Muhammad Rahimxon I Oliy Kengashdan hokimyatni mustahkamlash¹ uchun foydalangan. Qoʻqon xonligida esa davlat boshqaruv tizimida turli shaxslarni mansabga tayinlash vaqtida marosim va udumlar mavjud. Shulardan biri oliy hukmdorni tayinlash, yaʼni xon koʻtarish marosimidir. Qoʻqon xonligida boshqa Oʻrta Osiyo xonliklari kabi hukmdor doiradagi mansabdorlar ushbu marosimda yangi hukmdorga oʻz itoatkorligini bildirib, qasamyod qilishgan, soʻngra uni oq kigizga oʻtqazib oʻtkazishgan. Marosimdan soʻng yangi xon xalqqa eʼlon qilingan. Qoʻqon xonligida Buxoro amirligidan farqli ravishda Xudaychi lavozimiga tayinlash oʻzgacha boʻlgan. Xudaychi lavozimiga tayinlayotgan kishiga kimxob toʻn yorliqlardan tashqari oltin xassa ham berilgan. Buxoroda mingboshi harbiy mansab sifatida faoliyat yuritgan. Xiva xonligida esa mingboshi mahalliy boshqaruv tizimida quyi mansablar qatoridan joy olgan. Qoʻqon xonligida Umarxon boʻlishiga qadar xonlik markaziy boshqaruvida bosh vazir lavozimini qoʻshbegi amalga oshirgan boʻlsa, uning davriga kelib, mingboshi bu vazifani oʻz zimmasiga olgan. Qoʻqon xonligi boshqaruv tizimida mingboshidan keyingi oʻrinda qoʻshbegi lavozimi turgan. Buxoro amirligida esa qoʻshbegi bosh vazir sifatida faoliyat yuritgan. XIX asrning 50-60-yillariga kelib, xonlik markaziy boshqaruv tizimida devonbegi vakolatlari mirzaboshiga berilgan. Buxoro amirligida esa aksincha bosh vaziri boʻlgan qoʻshbegining devonxonasi boshligʻi Qoʻqon xonligidan farqli oʻlaroq, mirzaboshi deb yuritilgan.

¹ Mulla Olim Maxdum Xoʻja “Tarixi Turkiston”. Toshkent. 1915.

Buxoro amirligida mang'itlar hukmdorligi davrida unvon va mansab manbalarda ko'p tilga olingan. Lekin ular haqida ma'lumotlar kam berilgan. Buxoro amirligida ikki xonlik kabi mansablar "harbiy" va "diniy" turlarga bo'linmagan. Buxoro amirligida bir qancha mansab-i hukamlar keltirilgan. Davlat mansablari orasida eng yuqori lavozim "amir ul-umaro" hisoblangan. Amir ul-umaro mansabi valiahd shahzodalarni tarbiyalash ishini olib borgan. Shu bilan birga hukmdorning ishonchli insoni hisoblanib, maslahatchi vazifasini ham bajargan. Ba'zi manbalarga ko'ra Zarafshon daryosi va Samarqanddan Qorako'lgacha bo'lgan hududdagi suv nazoratiga ham ma'sul bo'lgan. Bundan tashqari, Shohrud kanali ustidan nazoratni olib borgani uchun "dorug'a" vazifasini ham bajargan. Eng yuqori lavozimlardan yana biri qo'shbegi hisoblanadi. Qo'shbegi mansabi ham ikkiga bo'lingan. Birinchisi "qo'shbegi kalon", ikkinchisi "qo'shbegi poyon" hisoblanadi. Qo'shbegi kalon qatl etish, jazo tayinlash mulkni musodara qilish kabi vazifalarni bajargan. Qo'shbegi poyon esa nima bo'lishidan qat'iy nazar arkni tashlab chiqishi mumkin emas edi. Qozi ul-quzzot lavozimi ham Buxoro amirligida yuqori lavozimlardan biri bo'lgan. Qozi kalonni yana "qozi sha'ri sharif" deb atashgan. Jazo berish, mulkni musodara qilish, sud qilish vazifalarini bajargan. Qozi kalondan keyingi lavozim muftiy lavozimi hisoblanadi. Lavozimning eng yuqori darajasi a'lam bo'lib, yurishlar va lashkar tortishga fatvo berish vazifasini bergan. Muhtasib uchinchi darajada turgan lavozim hisoblanib, sayidlar avlodidan tayinlangan, ammo ba'zi manbalarda viloyatlarda sayid bo'lmagan olimni ham muhtasiblikka tayinlangan. To'rtinchi darajada mudarris lavozimi turgan. Bu lavozim bir umrga berilib, agar ta'lim bilan mashg'ul bo'lsa ham davlat tomonidan maosh berilgan. Mudarrisdan keyingi lavozimlarda Jo'ybar xo'jalari, naqib, naqshbandiya tariqatning xalifasi hisoblanadi.

Uchinchi darajali unvonlar olimlar, mahalliy zodagonlar va savdogarlarga berilgan. Birinchisi, "mir asad" bo'lib, ulamolar va sayidlardan tayinlanib, Buxoro rabotining ichki muhtasibligining bir farsahgacha bo'lgan qismi uning nazoratida

bo'lgan. Ikkinchisi, "fayzi" mansabi bo'lib, Buxoro rabotining tashqi muhtasibligining bir farsahgacha bo'lgan qismi nazoratida bo'lgan. Uchinchisi, "sadr" lavozimi bo'lib, Buxoro rabotining bir farsahlik hududining ichkarisidagi vaqflar hisob-kitobiga ma'sul bo'lgan. To'rtinchisi, "sudur" bo'lib, Buxoro rabotining bir farsahlik hududining tashqarisidagi vaqflar hisob-kitobiga ma'sul bo'lgan².

To'rtinchi darajada asosan oddiy xalq xizmat ko'rsatgan. Birinchi amal "devoni kalon" bo'lib, amir daftarlarini saqlash va tanho, bilg'u va boshqa hujjatlarga javobgar bo'lgan. Ikkinchi amal "mushrif" bo'lib, amir beradigan in'om, hadya, ehson va iltifotlarni maxsus daftarga yozib borgan. Uchinchi amal "daftardor" bo'lib, katta devondagi tanhodor va suyurg'ol egalarini ishdan olib, saylash vazifalarini bajargan. To'rtinchi darajada "devoni tanobnoma" bo'lib, bahorgi va kuzgi ekinlardan tushadigan xiroj, kirim-chiqim va xarajat ishlari ustidan nazorat qilgan.

Beshinchi darajadagi amaldorlarga misol qilib, "munshi" amir istaklari, duo va salomi va boshqa orzularni yozib borgan. "Arbobi daruni shahar" shahar ichidagi anhor va ariqlarning ustidan nazorat qilib, ularning tozaligiga javobgar hisoblangan. "Devoni arabxona" arablar jamoa ishlari va navkar olish va uni bo'shatish ishlariga ma'sul sanalgan. "Devoni tavjih" daftardor va devoni tanobxonaga itoat qilib, ular buyurgan ishlarni bajargan.

Oltinchi darajadagi mansablarga kitobdor, baxshi, sayisxona devoni, to'shaktorlar devoni kiritilgan.

Yettinchi darajaga "kichik mushrif", paygarnavis devoni, mahramlar devoni, devoni yasavul mansablari manbalarda keltirgan.

Sakkizinchi darajadagi mansablar devoni sarkor, amlok mirzosi, voqeanavis, omborxonona mirzosi kirgan.

² Mulla Olim Maxdum Xo'ja "Tarixi Turkiston". Toshkent.1915.

Qo‘qon xonligida unvon va mansablar turli xil olimlar tomonidan o‘rganilib, turli guruhlarga bo‘lishgan. Ulardan eng asosiy va yirik guruhlari:

- I. Harbiy va harbiy-ma‘muriy unvon va mansablar;
- II. Saroy unvon va mansablari;
- III. Diniy mansab va unvonlari;
- IV. Qozixona va mahkamalardagi unvon va amallar.

Ularning har biriga ta‘rif beradigan bo‘lsak, I guruh harbiy va harbiy-ma‘muriy guruhiga quydagi mansablar kirgan. Mingboshi – mo‘g‘ullar istilosi davridan beri mavjud bo‘lib, ming nafar askarning boshlig‘i hisoblanadi. Ma‘mur sifatida ming nafar otlig askar beradigan mulkning hokimi. Harbiy yurushlarda qo‘shinni boshqarib, lashkarboshi unvonini olgan. Botirboshi – botir va bahodirlar boshlig‘i bo‘lib, 500 nafardan ko‘p dasta yoki to‘pga boshchilik qilgan. Viloyatlarda uning vazifasi biroz o‘zgarib, harbiy va qo‘shin ishlariga mas‘ul bo‘lgan. Ba‘zi manbalarda esa botirboshi sug‘orish ishlariga ham boshchilik qilganini haqida ma‘lumotlar mavjud. Qo‘shbegi – harbiy qo‘shinning boshlig‘i bo‘lib, yurish va jang vaqtlarida berilib, uning egasi mingboshilik unvonini olishga da‘vo qilgan. Noib-muovini – viloyat va tumanlarda xonning o‘rinbosari bo‘lib, viloyatlarda lashkar unga itoat etardi va u viloyatning harbiy-ma‘muriy ishlarga boshchilik qilgan. Qutvol – Qo‘qon xonligining chegaralarida joylashgan qal‘a va istehkomlarning hokimi bo‘lib, shu tumanlarning harbiy-ma‘muriy, hiroj va boj olish ishlariga, chegarani muhofaza qilish ishlariga javob beradi.

Harbiy maqsadga ko‘ra, shu vazifasiga dodxo‘hdan qo‘shbegigacha bo‘lgan shaxslar tayinlangan. Lekin ba‘zi manba ma‘lumotlarga ko‘ra, ba‘zan xon nomaqbul kishini o‘zidan chetlashtirish uchun uzoqdagi qal‘alarga hokim qilib yuborgan. Qo‘rboshi – qo‘rxona, ya‘ni qurollar saqlanadigan joylarga mas‘ul shaxs. Xon va mingboshiga itoat qilgan. Xudoyorxonning so‘nggi xonlik davrida (1866-1875-yillarda) qo‘rboshi qo‘rxona, miltiqxona va to‘pxonalarga boshchilik qilib, xomashyo topib kelishdan tortib, to‘ tayyor mahsulot ishlab chiqarish va

ularni xon qarori bilan tarqatib berishga jarayonigacha javobgar bo‘lgan³. Yovar – soqchilarning boshlig‘i bo‘lib, dastasi yuz nafar askardan iborat bo‘lgan. Yovar o‘z dastasi yoki to‘pining hisob-kitobi, yillik xarajatini askarlari uchun xazinadan olib beradi. Yovarlari xon devonining hujjatlarda g‘allagir, javgir va sarpo oluvchi sifatida qayd etilgan. Ba‘zi manbalarga ko‘ra, yovar to‘pchilar dastasining boshlig‘i hamda qurol yasovchilar ustaxonasining sardori sifatida tasvirlangan. To‘qsabo – o‘zlarining tug‘iga ega bo‘lgan harbiy dastasining boshlig‘i.

II guruh saroy unvon va mansablar hisoblanib, ular o‘z ichida oliy, o‘rta va past darajadagi mansablarga bo‘lingan. Oliy darajali unvon va mansablarga otaliq, beklarbegi, biy, devonbegi, xazinachi, eshikog‘asi, parvonachi, dasturxonchi, dodxoh, sarkor, oftobocho, qorovulbegi, tunqator va qo‘shbegi kirgan. O‘rta daraja kitobdor, risolachi, bakovul, mirzaboshi, sarmunshi, miroxo‘r, shig‘ovul kirgan. Past darajaga salomog‘ochi, mirzo, fayzi, munshi, surnaychi, karnaychi, dafchi, shotir, zinbardor unvon va mansablari kirgan.

III-guruh diniy mansab va unvonlar hisoblanadi. Bu guruhning eng yirik unvoni “shayx ul-islom”dir. Shayx ul-islom lavozimi Umarxon tomonidan 1818-yili joriy qilingan. Birinchi shayx ul-islom Ma’sumxon to‘ra bo‘lgan. Xo‘ja kalon – fiqh olimining faxriy unvonidir. Xalifa – o‘rinbosar deganidir. Qo‘qonda naqshbandiya, qalandariya va jaxriya tariqatining rahbarlari bo‘lgan. A‘lam – faqih olim va shariat qoidalarining bilimdoni. Oxund – bilimli va madrasada ta’lim olgan kishi. Mudarris – madrasa ustoz bo‘lib, xon tomonidan tayinlanib, yillik maosh olgan. Ba‘zi paytlarda xon farmoniga binoan “tarxon” ham berilgan. Imom va imom-xatib – masjid imomi va juma namozlarda xutba o‘qib, amri ma’ruf qiladigan alloma. Muazzin – musulmonlarni besh marotaba namozga chaqiruvchi, azon aytuvchi. So‘fi jilav – yurish va safarlarida xizmat qiladigan shaxsdir.

³ Vohidov S. va Xoliqova R. “Markaziy Osiyodagi davlat boshqaruvi tarixidan”.

IV guruh qozixona va mahkamalardagi unvon va mansablari ham Qo‘qon xonligida muhim ahamiyatga ega. Misol uchun, qozi ul-quzzot – qozilar qozisi. Qozi kalon – poytaxtda va viloyat markazlaridagi qozilarning va qozixona ishlarining ustidan nazorat qilardi. Qozi askar – qo‘shin qozisi bo‘lib, Umarxon davrida bu vazifa Mirzo Qalandar Mushrifga yuklatilgan. Qozi rais – qo‘shinlarda askariya muftisi bergan fatvolarning ijro etilishi ustidan nazorat qilgan.

Qozi jilav – roqib qozisi bo‘lib, safar va yurishlarda xizmat qilgan va o‘z iste’dodini ko‘rsatgan. Tarakachi – meros qolgan mulklarni meroschilarga tarqatib berish vazifasini bajargan. Olomon – qozixona va mahkamaning oddiy xizmatchisidir.

Xulosa qilib aytganda, bir vaqtda mavud bo‘lgan amirlik va xonlikda unvon va mansablar, ularning vazifalari, jamiyatdagi o‘rni turlicha bo‘lgan. Lekin shuni ham aytib o‘tish kerakki, bir-biriga o‘xshash unvon va mansablar ham mavjud bo‘lgan. Qo‘qon xonligi biror unvonga saylashda o‘ziga xos urf-odatlar bilan Buxoro amirligidan ajralib turgan. Mustaqillikka erishganimizdan so‘ng bu mansablarning nomlari zamon talablariga ko‘ra, o‘zgartirildi. Hozirgi kunda turli mansabdagi shaxslar o‘z vazifalarini a’lo darajada, xalq manfaatini o‘ylab, ish yuritishmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mulla Olim Maxdum Ho‘ja “Tarixi Turkiston”. Toshkent. 1915.
2. Vohidov S. va Xoliqova R. “Markaziy Osiyodagi davlat boshqaruv tarixidan”
3. “Muloqot” jurnali. 1994. 3- va 4-sonlari
4. www.gazeta.uz sayti ma’lumotlari